

Une approche théorique de la chiralité et de l'hélicité : application à la désintégration du pion π^+

Abstract

Ce travail explorera les notions d'hélicité et de chiralité dans le cadre de la mécanique quantique relativiste. Nous montrerons qu'en régime ultra-relativiste, ces deux concepts tendent à se confondre. Nous analyserons également la violation des symétries de parité (P) et de conjugaison de charge (C) dans l'interaction faible, à travers l'exemple de la désintégration du pion π^+ .

Introduction

Les symétries fondamentales jouent un rôle central dans notre compréhension des lois physiques. Nous discuterons de deux symétries fondamentales: la parité P, qui échange la gauche et la droite, ainsi que la conjugaison de charge C, qui échange particules et antiparticules. L'interaction faible montre que ces deux symétries peuvent être violées.

Deux concepts fondamentaux sont indispensables à la compréhension de ces violations de symétries : l'hélicité et la chiralité. Ces propriétés, intrinsèques aux particules, prennent sens dans le cadre de la mécanique quantique relativiste, plus particulièrement à travers les solutions de l'équation de Dirac.

Nous proposerons une exploration théorique de ces notions et de leur manifestation concrète lors de la désintégration du pion π^+ .

1 Les spineurs de Dirac et la notion de chiralité

1.1 L'équation de Dirac et la structure des spineurs

Nous admettons sans démonstration l'équation de Dirac:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\Psi = 0 \quad (1)$$

avec ∂_μ le quadri-vecteur covariant:

$$\partial_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla} \right)$$

et γ^μ les matrices de Dirac définies, en représentation

standard, par:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

où σ^i sont les matrices de Pauli:

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ces matrices 4×4 satisfont l'algèbre de Clifford:

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} I$$

avec $g^{\mu\nu}$ la métrique de Minkowski donnée par:

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Cette équation décrit l'état d'une particule de masse m dans le cadre de la mécanique quantique relativiste. Elle lie donc deux piliers fondamentaux de la physique moderne : la mécanique quantique et la relativité restreinte.

Contrairement à l'équation de Klein-Gordon, l'équation de Dirac prend en compte le **spin** de la particule, ce qui en fait l'outil fondamental pour la description des fermions (comme l'électron ou le muon).

Nous pouvons maintenant définir les solutions de l'équation de Dirac pour des particules, qu'on nomme les **spineurs de Dirac**.

$$u^{(s)} \propto \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{E + m} \chi^{(s)} \end{pmatrix}$$

avec :

$$\chi^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $u^{(1)}$: spineur pour des particules de spin up.
- $u^{(2)}$: spineur pour des particules de spin down.

Ces solutions correspondent aux **états d'énergie positive** de l'équation de Dirac pour une particule libre.

1.2 Chiralité et composantes gauches et droites d'un spineur

L'opérateur de chiralité permet de distinguer deux composantes d'un spineur : sa composante de chiralité droite et sa composante de chiralité gauche.

On définit donc l'opérateur de chiralité γ^5 par:

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$$

Dans la représentation de Weyl (ou chirale), γ^5 s'écrit sous forme matricielle:

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad (\gamma^5)^2 = I$$

On peut alors définir les projecteurs chiraux:

$$P_R = \frac{1 + \gamma^5}{2}, \quad P_L = \frac{1 - \gamma^5}{2}$$

Ces projecteurs, appelés "Right" et "Left", permettent respectivement d'isoler la composante droite ψ_R et la composante gauche ψ_L d'un spineur ψ :

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix}$$

Pour montrer que P_R et P_L sont bien des projecteurs, on vérifie que:

$$P_{R,L}^2 = P_{R,L}$$

En effet:

$$\begin{aligned} P_{R,L}^2 &= \left(\frac{1 \pm \gamma^5}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (1 \pm \gamma^5)^2 \\ &= \frac{1}{4} (1 \pm 2\gamma^5 + (\gamma^5)^2) \\ &= \frac{1}{4} (2 \pm 2\gamma^5) = \frac{1}{2} (1 \pm \gamma^5) = P_{R,L} \end{aligned}$$

Donc $P_{R,L}$ sont bien des projecteurs.

Voyons maintenant l'action de l'opérateur γ^5 sur les composantes ψ_R et ψ_L du spineur.

$$\begin{aligned} \gamma^5 \psi_R &= \frac{1}{2} (\gamma^5 + (\gamma^5)^2) \psi = \frac{1}{2} (\gamma^5 + 1) \psi = \psi_R \\ \Rightarrow \psi_R &\text{ est un état propre de } \gamma^5 \text{ de valeur propre } +1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma^5 \psi_L &= \frac{1}{2} (\gamma^5 - (\gamma^5)^2) \psi = \frac{1}{2} (\gamma^5 - 1) \psi = -\psi_L \\ \Rightarrow \psi_L &\text{ est un état propre de } \gamma^5 \text{ de valeur propre } -1 \end{aligned}$$

2 L'hélicité et sa signification physique

On définit l'hélicité comme étant la projection du spin sur l'impulsion. L'opérateur d'hélicité s'écrit:

$$\hat{h} = \frac{\vec{\Sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \quad \text{avec} \quad \vec{\Sigma} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix}$$

L'hélicité d'une particule de masse non nulle dépend du référentiel. En effet, un changement de référentiel peut inverser la direction de l'impulsion sans changer le spin, ce qui modifie l'hélicité. En revanche, pour une particule de masse nulle, il n'existe pas de référentiel dans lequel on peut inverser sa direction de mouvement, donc son hélicité est invariante.

Montrons que pour une particule ultra-relativiste, son hélicité et sa chiralité se confondent. Pour ce faire, voyons l'action de l'opérateur d'hélicité sur les spineurs de Dirac.

$$\vec{\Sigma} \cdot \vec{p} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} \cdot \vec{p} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \end{pmatrix}$$

Calcul préalable de $(\vec{\sigma} \cdot \vec{p})^2$

$$\begin{aligned} (\vec{\sigma} \cdot \vec{p})^2 &= \begin{pmatrix} p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & -p_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & -p_z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} p_z^2 + p_x^2 + p_y^2 & p_z(p_x - ip_y) - p_z(p_x - ip_y) \\ p_z(p_x + ip_y) - p_z(p_x + ip_y) & p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} |\vec{p}|^2 & 0 \\ 0 & |\vec{p}|^2 \end{pmatrix} \\ &= |\vec{p}|^2 I \end{aligned}$$

Application à un spineur de Dirac

On considère un spineur de Dirac à énergie positive:

$$u^{(s)} \propto \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{E + m} \chi^{(s)} \end{pmatrix}$$

Dans le régime ultra-relativiste, $E \approx |\vec{p}|$ et $E \gg m$, donc:

$$u^{(s)} \approx \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \chi^{(s)} \end{pmatrix}$$

On applique maintenant l'opérateur d'hélicité:

$$\hat{h} \cdot u^{(s)} = \frac{\vec{\Sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \chi^{(s)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \chi^{(s)} \\ \chi^{(s)} \end{pmatrix}$$

Action de γ^5 sur le spineur

On a dans la base de Weyl:

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma^5 u^{(s)} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \chi^{(s)} \\ |\vec{p}| \chi^{(s)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \chi^{(s)} \\ \chi^{(s)} \end{pmatrix}$$

On observe alors que:

$$\gamma^5 u^{(s)} = \hat{h} \cdot u^{(s)}$$

Conclusion

Nous avons montré que, pour une particule ultra-relativiste, l'action de l'opérateur hélicité est identique à celle de l'opérateur chiralité. Nous pouvons donc en conclure que, dans le cas ultra-relativiste, les particules voient leur hélicité et leur chiralité confondues.

3 Violation des symétries P et C dans l'interaction faible

L'interaction faible ne couple que les particules de chiralité gauche et les antiparticules de chiralité droite. Cette « préférence » fait qu'on observe, par exemple, uniquement des neutrinos de chiralité gauche.

Cela entraîne également une violation des symétries de parité P et de conjugaison de charge C .

En effet, comme nous l'avons vu pour les particules ultra-relativistes, telles que le neutrino, chiralité et hélicité sont confondues. Ainsi, si nous appliquons l'opérateur de parité P , qui échange la droite et la gauche, nous obtenons un neutrino d'hélicité droite (positive), ce qui est en contradiction avec l'observation expérimentale.

De même, l'opérateur de conjugaison de charge C , qui échange particules et antiparticules, transforme un neutrino en un antineutrino. Mais on obtient alors un antineutrino d'hélicité gauche, donc de chiralité gauche, ce qui est également en contradiction avec le fait que seuls les antineutrinos de chiralité droite sont couplés dans l'interaction faible.

3.1 Application : désintégration du pion π^+

Le pion π^+ se désintègre via l'interaction faible selon la réaction :

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

Cette désintégration se produit dans le référentiel du pion, où il est au repos. Le pion étant une particule de spin nul, la conservation du moment angulaire impose que le spin total des produits soit nul. Cela signifie que les spins du neutrino ν_μ et de l'anti-muon μ^+ doivent être antiparallèles.

Le neutrino étant de chiralité gauche, son hélicité est également gauche (car il est ultra-relativiste). Or, comme le pion est au repos et de spin nul, pour que le moment angulaire soit conservé, il faut que le μ^+ ait un spin opposé à celui du ν_μ , donc une hélicité également gauche.

Cependant, le μ^+ est une **antiparticule**, donc de **chiralité droite**. L'interaction faible ne couplant que les antiparticules de chiralité droite, une hélicité gauche est ici rendue possible uniquement grâce à la masse non nulle du μ^+ .

Appliquons la parité P :

Ici, le neutrino aurait une **hélicité droite**, ce qui n'est pas permis par l'interaction faible. La symétrie P est donc violée.

Appliquons la conjugaison de charge C :

Dans ce cas, l'antineutrino se retrouve avec une **hélicité gauche**, ce qui est également interdit. La symétrie C est donc elle aussi violée.

Conclusion :

Nous avons montré que, dans le cas de la désintégration du π^+ , l'application des opérateurs P ou C produit un état final incompatible avec l'interaction faible. Nous en déduisons que cette interaction viole séparément les symétries P et C .

Ce phénomène a été confirmé expérimentalement dès 1957 par l'expérience célèbre de Wu, qui a mis en évidence la violation de la parité dans la désintégration du cobalt-60, puis par l'étude détaillée des désintégrations de mésons.

Conclusion

Dans ce travail, nous avons exploré les notions de chiralité et d'hélicité à travers le formalisme de l'équation de Dirac. Nous avons vu que, dans le régime ultra-relativiste, ces deux concepts tendent à se confondre, ce qui joue un rôle clé dans l'interprétation physique des interactions faibles.

Nous avons mis en évidence que l'interaction faible viole les symétries fondamentales de parité P et de conjugaison de charge C , en ne couplant que les particules de chiralité gauche et les antiparticules de chiralité droite. Cette asymétrie intrinsèque se manifeste notamment dans la désintégration du méson π^+ , où l'analyse des directions de spin et d'impulsion révèle l'incompatibilité des états transformés par P ou C avec les règles de sélection de l'interaction faible.

Enfin, bien que nous ne l'ayons pas traité dans le corps de cet article, il est intéressant de noter que la désintégration du pion en positron,

$$\pi^+ \rightarrow e^+ + \nu_e,$$

est beaucoup moins probable que celle en μ^+ . Cela s'explique notamment par le fait que l'électron, beaucoup plus léger, devient extrêmement relativiste dans ce processus. Dans ce régime, son hélicité et sa chiralité sont pratiquement confondues, ce qui rend difficile l'obtention d'une configuration compatible avec la conservation du moment angulaire exigée par l'interaction faible.

Cette remarque souligne à quel point les concepts de chiralité et d'hélicité, bien que subtils, ont des conséquences directes sur les taux de désintégration observés en physique des particules.

Références

- [1] F. Halzen, A.D. Martin, *Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics*, Wiley, 1984.
- [2] M. Peskin, *Concepts of Elementary Particle Physics*, Oxford University Press, 2019.
- [3] F. Terranova, *A Modern Primer in Particle and Nuclear Physics*, Oxford University Press, 2021.
- [4] A. Rubbia, *Phenomenology of Particle Physics*, Lecture notes, ETH Zürich.
- [5] B. Povh, K. Rith, C. Scholz, F. Zetsche, *Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts*, Springer, 2006.